

ҚОРАКЎЛ ТЕРИНИ ЁПИШТИРИБ, СИҚИЛГАН ҲОЛАТДА ҚУРИТИШ ТАҲЛИЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368007>

Абдуганиева Шахноза Зайиркуловна

докторант(PhD), Самарқанд ветеринария - медицинаси институти, индекс 140103, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд шаҳри, Мирзо Улуғбек кўчаси 77, индекс 140117, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд шаҳри, Бахтли ҳаёт маҳалласи, Рудакий кўчаси, уй 6, хонадон 6.

Аннотация: Мақолада қоракўл териларни қуритиш жараёнида қуритиш токчаси (рама, патлари марказдан бир бирига қарама-қарши йўналган тукли гигроскопик мато, қаттиқ тасмалар, пружиналар) да борадиган ёпишиб, сиқилган ҳолатда қуритиш жараёни ўрганилган.

Калит сўзлар: Қуритиш, қоракўл, тери, гигроскопик мато, тешикли, ғадир-будур, туклар, бикр тасма, пружина, фиксация.

Кириш. Қоракўлчилик - Ўзбекистоннинг асосий бойликлардан биридир. Қоракўл қўйлари - тери, жун, гўшт каби маҳсулотлар беради. Қоракўл терилари жунининг калта ва ялтирироқлиги, ўзининг нафислиги, енгиллиги, юпқалиги ва турли гул шаклларининг чиройлилиги билан ажралиб туради[7]. Агарда терига дастлабки ишлов бериш кечиктирилиб ёки нотўғри(терининг бир қисми қуриган, бошқа қисми қуримаган) олиб борилса, унда тўғрилаб ва тиклаб бўлмайдиган биохимиявий жараёнлар содир бўлади, бунинг оқибатида териларнинг сифати бузилади. Унинг нархи 11...34%гача камаяди[5,6,7].

Материаллар ва методлар. Шунинг учун териларга дастлабки ишлов беришнинг бир қисми бўлган қуритиш(консервация қилишнинг қадимий усулларида бири)ни такомиллашган жадал технологияда бажариш мақсадга мувофиқдир. Тери қуритиш токчаси таглик рамка 1, рамканинг кўндаланг боғлаш тахтаси 2, ярим цилиндрик таянч 3, қуритилаётган тери 4, қоп - қанор мато 5, полиэтилен пленка 6, мато билан полиэтилен пленка орасидаги ҳаво бўшлиғи 7, матони тарангловчи пружина 8 дан иборат (расм 1).

Қуритилаётган қоракўл териси эт қатлами 4 томонидан 5 патли гигроскопик мато билан қопланади, мато 5 туклари марказидан бир бирига қарама-қарши йўналган. Мато 5 бикр тасмалар ва пружина 8 билан таранг тортилади. Узун тахтачалар рама 1 га фиксацияланади

(маҳкамланади). Пат туклари марказдан қарама-қарши йўналган гигроскопик мато 5 таранг тортилиши натижасида қорақўл териси жунли қопламаси томони билан тешикли метал ярим цилиндрик токча 3 нинг шахмат тартибида жойлашган тешикли ва ғадир-будур юзасига сиқилади, гигроскопик мато 5 эса тукли юзаси билан тери орқаси эт қатлами 3 га ёпишиб, сиқилади.

Расм 1. Гелиоқуриткич конструкцияси схемаси:

1 - таглик рамка; 2 - рамканинг кўндаланг боғлаш тахтаси; 3 - ярим цилиндрик таянч; 4 - қуритилаётган тери; 5 - қоп - қанор мато;

6 - полиэтилен пленка; 7 - мато билан полиэтилен пленка орасидаги ҳаво бўшлиғи; 8 - матони тарангловчи пружина.

Қорақўл териси эт қисми 4 билан унга ёпишган мато 3 ва мато билан ҳаво орасидаги диффузия коэффицентлари мато намлигига ва айниқса ҳароратига боғлиқ. Бинобарин ҳароратлар градиентини сезиларли даражада оширмасдан материал ҳароратини ошириш йўлидан бориш керак. Бу эса гелиоқуриткичлардаги даврий қиздириш ва совутиш тартибини ишлатиш имконини беради, гелиоқуриткичларда қуритиш жараёни кундузги қуёш радиацияси билан қиздириш, кечки пайтда эса маълум вақтгача қизиган материалда сақланган ички энергия ҳисобига амалга ошади (расм 1.2).

Бу тери мўйнаси томир қисмининг мустаҳкамланишига олиб келади, шу сабабли тери эт қисмидан намликнинг мато орқали диффузияланиши (шимилиши, сингиши) жараёнини назарий таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Расм 2. Гелиоқуриткичнинг бўйлама кесими схемаси:

1 - полиэтилен пленка; 2 - пленка билан мато оралиғидаги ҳаво бўшлиғи;

- 3 - гигроскопик мато; 4 - терининг эти қисми; 5 - терининг мўйна қисми;
 6 - тешикли ва ғадир - будур ярим цилиндрик токча бўйлама кесими;
 7 - ҳаво кириш ва ўлчов асбоблари ўрнатиладиган жой чиқиш жойи;
 8 - ҳаво чиқиш ва ўлчов асбоблари ўрнатиладиган жой.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Ярм цилиндрик токчага терини ёйиб ва устидан гигроскопик мато билан таранг тортиб гелиоқуриткичда қуритиш теридан намликнинг ўраб турган муҳитга чиқиш шароитларини яхшилайтиди. Гигроскопик матонинг ҳавога тегиши ва мато ипи туклари тери қатламига қисман қадалиб кириши буғланиш юзасининг ошишига, демак буғланишни жадаллаштиришга ёрдам беради, шу билан биргаликда терини тик қуёш радиациясининг тери эт қисмини куйдириб, дарз кетиши ва ёрилишидан сақлайди. Гелиоқуриткичда қуритиш жараёнида терининг текис таранглигида барча қисмлари қалинлиги деярли бир хил бўлганлиги сабабли стабил характерли қуриш жараёни амалга ошади. Стабил қуриш эса тери сифатини кафолатлайди.

Қоракул териларини конвектив қуритишда ҳароратлар градиенти тери тўқималари ичидан унинг сирт юзасига намлик оқимини ҳаракатлантиради, яъни намлик сақлаш градиенти ҳаракатлантирадиган намлик оқимига тескари йўналишдаги оқим юзага келади.

А.Б. Лыков таснифи бўйича қоракул териси коллоид капилляр - ғовак жисм эканлигидан теридан намлик узатилиши қуйидаги формула билан ифодаланади [1,6,7]:

$$J = - a_m \rho_0 (\Delta U + \delta \Delta Q) \quad (1)$$

бунда, J - масса узатилиш жадаллиги, $\text{кг/м}^2 \text{ с}$; a_m - намликнинг диффузияланиш коэффиценти, кг/м^2 ; ρ_0 - абсолют қуруқ модданинг нам материал ҳажм бирлигидаги массаси; ΔU - намлик сақлаш градиенти, $\text{кг/кг}\cdot\text{м}$; ΔQ - ҳароратлар градиенти, $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{C}\cdot\text{м}$; δ - материалнинг иссиқлик-масса ўтказувчанлик.

Ифода (1)нинг таҳлили шуни кўрсатадики, масса узатилиш жараёни жадаллиги материалнинг намлик диффузияси коэффиценти, намлик

сақлаш ва ҳароратлар градиентларига боғлиқ. Бунда намлик сақлаш ва ҳароратлар градиентлари йўналишлари қарама-қарши эканлигини ҳисобга олиш керак. Юқоридагилардан кўринадики, конвектив қуритиш усулини намлиги тенг тақсимланган қоракул терисини қуритишда фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Маълумки, қоракул териларда намлик W_{km} асосан тери тўқималарида жойлашади (эпидермис, дерма, тери таги клеткалари). Қоракул териларини конвектив қуритишда тери тўқималари қатламларидаги намлик W_{km} тери сирти юзасига силжиб ҳаракатланади, ва сирт юзаси намлиги $W_{пе}$ га тенг бўлади. $W_{km} > W_{пе}$ эканлигидан қоракул териси ичидаги намлик намликлар компонентлари фарқи ҳисобига (намлик юқори намлик муҳити (тери тўқимаси)дан намлик кам $W_{пе}$ муҳит (тери сирти юзаси)га ва ҳароратлар градиенти таъсири остида ҳаракатланади. Қоракул териларини сувсизлантиришда сорбцион - контактли (ўзаро тегиш ҳисобига) усули қўлланилганида тери сирти юзасидаги намлик сорбент-гигроскопик материалга сингиши содир бўлади. Қоракул териларни сорбцион-контактли сувсизлантириш усули намликнинг тери юзаси билан сорбент орасида ўзаро намлик тақсимланиш тамойилига асосланган, берилган ҳолат учун гигроскопик материал билан тери сирти юзаси орасидаги намлик алмашилиш юзага келади. Ҳар хил намликларга эга бўлган материалларнинг ўзаро тегишида улар орасида намликнинг табиий тақсимланиши юзага келади. Бунда намлик асосан ўзаро сорбция - десорбция йўли билан алмашилади. Бу материаллар гидротермик мувозанатланишга интилади, қайсики намлик узатилиш потенциаллари фарқи билан аниқланади. Бир бирига ўзаро тегиб турган жисмларнинг гидротермик мувозанат ҳолатида уларнинг намлик узатилиш потенциаллари тенг, солиштирма намлик сақлашликлари эса бир хил эмас, уларнинг нисбатлари эса намлик сифимлари нисбатига пропорционал бўлади [1,6]:

$$Q_1 = Q_2, \quad \frac{U_1}{U_2} = \frac{C_{M1}}{C_{M2}} \quad (2)$$

бунда, Q_1 - гигроскопик материалнинг намлик узатиш потенциали; Q_2 - қоракул терисининг намлик узатиш потенциали; U_1 - гигроскопик материалнинг намлик сақлаши, кг/кг; U_2 - қоракул терининг намлик сақлаши; кг/кг; C_{M1} - влагоемкость гигроскопик материалнинг намлик сифими; C_{M2} - қоракул терининг намлик сифими.

Қоракул териларнинг сорбцион - контактли сувсизлантирилиш жараёни қандай кечишини кўриб чиқамиз. Гигроскопик материал - сорбентнинг бошланғич намлиги нолга тенг, қоракул териси эса қандайдир намлик сақлаш

W_{km} га эга бұлсин. Вақтнинг бошланиш моменти ($\tau=0$) да қачонки тери гигроскопик материал - сорбентга ёпиштирилмаганда, қоракул териларнинг намлик концентрацияси $W_{km} = C_{k2}$ га тенг, сорбент-гигроскопик материалнинг намлик концентрацияси эса:

$$W_{эм} = C_{эм1} = 0, \quad (3)$$

бунда W_{km} - қоракул терисининг намлиги, % ; $W_{эм}$ - гигроскопик материал - сорбентнинг намлиги, %.

Қоракул терисини гигроскопик материал-сорбентга ёпиштириш жараёнидан кейин бошланғич вақтга $\tau \geq 0$ яқин вақт оралиғида ўзаро тегиш - контакт юзага келади. Сорбент - гигроскопик материалнинг қоракул тери билан ўзаро тегиш - ёпиштирилишда унинг намлиги теридан намликни ютиши ҳисобига ошади, натижада гигроскопик материал - сорбент билан қоракул терисини намлиги тенглаша бошланди ва маълум вақтда тенглашади, натижада қоракул териси намлиги камаяди, яъни:

$$W_{эм} = W_{km} \neq 0 .$$

Қоракул териси сирт юзасидан масса узатилиши тезлиги сорбент-гигроскопик материалга намликнинг узатилиш жадаллиги ҳисобига қуйидаги ифода билан ёзилади [1,4,5,7]:

$$\frac{dW}{dt} = k(W_{km} - W_p) , \quad (4)$$

бунда, $dW/d\tau$ - масса узатилиши (намлик узатилиши) тезлиги; k - айнан ўхшаш шароитлар учун қоракул терисининг сорбентлик хусусияти билан сорбент-гигроскопик материал сорбентлик хусусиятларини ҳисобга олувчи коэффициент; W_{km} - қоракул терисининг сорбцион қуритишгача бўлган намлиги, %; W_p - қоракул териларининг мувозанатлашган намлик сақлаши, %.

Хулосалар.

1. (4) ифоданинг таҳлили шуни кўрсатадики, масса узатилиш жадаллиги гигроскопик материалнинг сорбцион хусусиятларига боғлиқ.

2. (4) ифоданинг иккинчи қисми таҳлили натижаси шуни кўрсатадики, қоракул териларининг сувсизлантирилиши қоракул терилари бирламчи намлигига W_{km} ва сорбент - гигроскопик материалнинг бирламчи намлигига $W_{эм}$ боғлиқ.

3. Сувсизлантирилиш жараёни $W_{km} > W_{эм}$ да содир бўлади, яъни гигроскопик материал – сорбент қоракул терисидан намликни ютади, $W_{km} = W_p$ бўлганда эса мувозанатлашиш ҳолати бошланади, сувсизлантириш жараёни тўхтади.

4. Шундай қилиб, ($W_{km}-W_p$) фарқ қанча катта бўлса, қоракул терисининг сорбцион-контакт жараёнида сувсизланиши жадал кечади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Лыков А.Р. Теория сушки. - Я.:Энергоиздат. 1968.-472с.
- 2.Тутова Э.Г., Куц П.С. Сушка продуктов микробиологического производства. - М.:РО Агропромиздат. 1987.-303с.
3. Справочник по теплообменникам. Том 1. Пер. с англ., под ред. Б.С.Петрухова, В.К.Шикова.- М.: Энергоатомиздат, 1987. - 560 с.
4. Spalding.D.B., Convective Heat Transfer,Fortschr. Verfahrenstech., vol.15pp.55-56,1978.
5. Schlunder E. U. On the Mechanism of Mass Transfer in Heterogeneous Systems - In Particular In Fixed Beds, Fluidized Beds and on Bubble Trays, Chem. Eng. Sci., vol. 32, pp. 845 - 851, 1977.
6. Абдуганиева З., Абдуганиева Ш.З., Журакулов М.М., Худойназаров Ж.Б. Интенсификация процесса удаления влаги из кожаной ткани каракульчи в процессе сушки. Достижения науки и образования. Научно - методический журнал. <https://scientifictext.ru>, №3(44), 2019, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4этаж. тел.: +7 (910) 690-5-09. <http://scientificpublications.ru>; email: info@scientificpublications.ru.
7. Инструкция по первичной обработке каракулево - смушкового сырья.- М.: Госиздат,1967.-12 с.

